

ӘОЖ 517.95

ЛАПЛАС ТЕҢДЕУІНЕ АРНАЛҒАН ДИРИХЛЕ ЕСЕБІН АЙНЫМАЛЫЛАРДЫ АЖЫРАТУ ӘДІСІМЕН ШЫҒАРУ

СЕРІКБАЙҚЫЗЫ А., НАШИРБАЕВ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Шымкент, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада тікбұрышты облыста берілген Лаплас теңдеуі үшін Дирихле есебінің аналитикалық шешімі қарастырылады. Есепті шешу барысында айнымалыларды ажырату әдісі және Фурье қатарына жіктеу тәсілі қолданылады. Теңдеудің шешімі спектрлік түрде меншікті функциялар жүйесі арқылы өрнектеліп, шекаралық шарттар негізінде Фурье коэффициенттері анықталады. Нәтижесінде Лаплас теңдеуінің шешімі синустық қатар түрінде алынып, оның жинақтылығы мен шекаралық шарттарды қанағаттандыруы көрсетіледі. Алынған аналитикалық формула эллипстік типтегі дербес туындылы теңдеулерді шешудің классикалық әдістерін түсіндіруге мүмкіндік береді және физикалық процестерді (жылу таралу, стационарлық өрістер) модельдеуде кеңінен қолданылады.

Кілт сөздер: Лаплас теңдеуі, Дирихле есебі, тікбұрышты облыс, Фурье әдісі, айнымалыларды ажырату, меншікті функциялар, спектрлік әдіс, Фурье қатары, эллипстік теңдеулер, шекаралық есептер, аналитикалық шешім, математикалық физика.

Тікбұрышты облыста берілген $0 < x < a$, $0 < y < b$
Лаплас теңдеуін қарастырамыз.

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Шекаралық шарттар: $u(0, y) = 0$, $u(a, y) = 0$, $u(x, 0) = 0$, $u(x, b) = f(x)$ (1)

Шешімді функцияның екі айнымалының көбейтіндісі түрінде іздейміз:

$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y) \quad (2)$$

Көбейтіндіні теңдеуге қоямыз: $X''Y + XY'' = 0$ (3)

(3)- Теңдеуді XY - ге бөлеміз $\frac{X''}{X} = -\lambda$, $\frac{Y''}{Y} = \lambda$

Бұл теңдікте бір бөлігі тек x -ке, екіншісі тек y -ке тәуелді болғандықтан әрқайсысы тұрақтыға тең болады. Екінші ретті сызықтық біртекті дифференциалдық теңдеуге сипаттамалық теңдеу құрамыз, шешімін экспонента түрінде іздейміз.

$$X'' + \lambda X = 0 \quad (4)$$

$$Y'' + \lambda Y = 0 \quad (5)$$

$X' = k \cdot e^{kx}$, $X'' = k^2 \cdot e^{kx}$ - (4) Теңдеуге апарып қойсақ:

$$k^2 \cdot e^{kx} + \lambda \cdot e^{kx} = 0$$

$$e^{kx} \cdot (k^2 + \lambda) = 0$$

$$k^2 + \lambda = 0, \quad k^2 = -\lambda, \quad k = \pm i\sqrt{\lambda}$$

k - ның мәні комплекс түрбірлер болғандықтан, тригонометриялық түрге көшеміз.

$$X(x) = A \cos \sqrt{\lambda} x + B \sin \sqrt{\lambda} x$$

Шекаралық шарттарды қолданамыз: $u(0, y) = 0 \rightarrow X(0) = 0$

$$X(0) = A \cdot \cos(0) + B \cdot \sin(0)$$

$$X(0) = A \cdot 1 + B \cdot 0, X(0) = A, A = 0$$

Екінші шекаралық шартты қолдансақ:

$$u(a, y) = 0 \rightarrow X(a) = 0$$

$$X(a) = B \cdot \sin\sqrt{\lambda}a = 0$$

$$B \neq 0, \sin\sqrt{\lambda}a = 0, \sqrt{\lambda}a = n\pi, \lambda_n = \frac{n^2\pi^2}{a^2}$$

Меншікті функцияның мәні:

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (6)$$

Енді ары қарай $Y(y)$ функциясының мәнін табамыз.

$$Y'' - \lambda_n Y = 0$$

$$Y'' - \frac{n^2\pi^2}{a^2} Y = 0$$

$$Y = e^{ky}, Y' = k \cdot e^{ky}, Y'' = k^2 \cdot e^{ky} - (5) \text{ Теңдеуге қоямыз: } k^2 \cdot e^{ky} - \frac{n^2\pi^2}{a^2} e^{ky} = 0$$

Ұқсас мүшелерді жақша сыртына шығарамыз:

$$(k^2 - \frac{n^2\pi^2}{a^2}) \cdot e^{ky} = 0$$

$$k^2 - \frac{n^2\pi^2}{a^2} = 0, k_1 = \frac{n\pi}{a}, k_2 = -\frac{n\pi}{a}$$

Жалпы шешім мына түрде жазылады: $Y_n(y) = C_n e^{\frac{n\pi y}{a}} + D_n e^{-\frac{n\pi y}{a}}$ (7)

Эйлер формулаларын пайдаланып оны гиперболалық функциялар арқылы жазуға болады:

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\text{Сонда } Y_n(y) = C_n \sinh \frac{n\pi y}{a} + D_n \cosh \frac{n\pi y}{a} \quad (7)'$$

Табылған функциялар (6),(7)' $X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}$ және $Y_n(y) = C_n \sinh \frac{n\pi y}{a} + D_n \cosh \frac{n\pi y}{a}$ функцияларын (1) формула қонып, көбейтеміз:

$$u_n(x, y) = (C_n \sinh \frac{n\pi y}{a} + D_n \cosh \frac{n\pi y}{a}) \cdot \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (8)$$

Лаплас теңдеуі сызықтық болғандықтан барлық жеке шешімдердің көбейтіндісі де шешім болады. Келесі төменгі шекаралық шарттарды пайдаланамыз. Берілген шарт: $u(x, 0) = 0$ Жалпы шешімге $y = 0$ қоямыз:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \sinh 0 + D_n \cosh 0) \sin \frac{n\pi x}{a}$$

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi x}{a}$$

Есептің шарты бойынша $u(x, 0) = 0$ демек $\sum_{n=1}^{\infty} D_n \sin \frac{n\pi x}{a} = 0$ синус

функциясы сызықтық тәуелсіз болғандықтан $D_n = 0$ болады. Осыдан шешім мына түрге келеді.

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh \frac{n\pi y}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (9)$$

Жоғарғы шекаралық шарттарды пайдаланамыз: (1)- $u(x, b) = f(x)$. Жалпы шешімге (9) $y = b$ қоямыз.

$$u(x, b) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh \frac{n\pi b}{a} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

Есептің шарты бойынша (1)- $u(x, b) = f(x)$ сондықтан $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh \frac{n\pi b}{a} \sin \frac{n\pi x}{a}$ (10)

Бұл $f(x)$ функциясының Фурье синустық қатары болып табылады. Ары қарай Фурье коэффициенттерін табамыз. (10)-Екі жағын да $\sin \frac{n\pi x}{a}$ -ға көбейтіп, 0-ден a -ға дейін интегралдаймыз.

$$\int_0^a f(x) \sin \frac{m\pi x}{a} dx = \int_0^a \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh \frac{n\pi b}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi x}{a} dx$$

Қосындыны интегралдың сыртына шығарамыз:

$$\int_0^a f(x) \sin \frac{m\pi x}{a} dx = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sinh \frac{n\pi b}{a} \int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi x}{a} dx$$

Синустардың ортогоналдық қасиеті бойынша

$$\int_0^a \sin \frac{n\pi x}{a} \sin \frac{m\pi x}{a} dx = 0, \quad n \neq m \quad \text{ал} \quad \int_0^a \sin^2 \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{a}{2}$$

Сонда барлық мүшелердің ішінен тек $n=m$ мүшесі қалады:

$$\int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx = C_n \sinh \frac{n\pi b}{a} \cdot \frac{a}{2}$$

Осыдан $C_n = \frac{2}{a \sinh \frac{n\pi b}{a}} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx$ (11)

Табылған коэффициенттерді жалпы шешімге қоямыз (1),(10),(11):

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \int_0^a f(\xi) \sin(\frac{n\pi \xi}{a}) d\xi}{a \sinh(\frac{n\pi b}{a})} \sinh(\frac{n\pi y}{a}) \sin(\frac{n\pi x}{a}) \quad (12)$$

Бұл тікбұрышты облыстағы Лаплас теңдеуі үшін Дирихле есебінің толық аналитикалық шешімі болып табылады, $f(x)$ — шекарада берілген функция. Дирихле есебінде жоғарғы қабырғадағы мән алдын ала белгілі болады: $u(x, b) = f(x)$, Яғни $f(x)$ нақты берілмейінше, шешім жалпы түрде қалады.

Мысалы $f(x) = 100$ деп есепті шығарып көрейік:

$f(x) = 100$ болса, онда жоғарғы қабырға температурасы тұрақты 100° деп түсіндіріледі.

$$\text{Коэффициенті } C_n = \frac{2}{a \sinh \frac{n\pi b}{a}} \int_0^a 100 \cdot \sin \frac{n\pi x}{a} dx$$

$$\text{Ары қарай интеграл есептейміз: } \int_0^a 100 \cdot \sin \frac{n\pi x}{a} dx = 100 \left[-\frac{a}{n\pi} \cos \frac{n\pi x}{a} \right]_0^a = -\frac{100a}{n\pi} (\cos n\pi - \cos 0) = -\frac{100a}{n\pi} ((-1)^n - 1)$$

Жұп n үшін интеграл нөл болады. Тақ n үшін: $(-1)^n = -1$

$$\int_0^a 100 \cdot \sin \frac{n\pi x}{a} dx = \frac{200a}{n\pi}$$

Осыдан

$$C_n = \frac{400}{n\pi \sinh \frac{n\pi b}{a}}, \quad n = 1, 3, 5, \dots$$

$$\text{Соңғы шешім: } u(x, y) = \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} \frac{400}{n\pi \sinh \frac{n\pi b}{a}} \sinh \frac{n\pi y}{a} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Владимиров В. С. Уравнения математической физики. — Изд. 5-е. — М.: Наука, 1985.-225 бет
2. Никольский СМ. Математический анализ.-- Изд. 5-е. — М.: Физмат-лит, 2000.-144 б
3. Сидоров Ю. В., Федорюк М. В., Шабунин М. И. Лекции по теории функций комплексного переменного. — Изд. 3-е;—М.; Наука, 1989.-246
4. Беклемишев Д. В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. -Изд. 8-е. — М.: Физматлит, 2000.-103б
5. Романко В. К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления.— М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.-183б
6. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М, 1967.-45-54б
7. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. М., 1976.-23-31б
8. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. М., 1970.-43-45б
9. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. М., 1977.-64б
10. Гюнтср Н.Мs Кузьмин Р.О. Сборник задач по высшей математике. М.Л., 1947.-21б